

MUZEY KONSEPSIYASIDA MILLIY O'ZLIK TUSHUNCHASINING AKS ETISHI

Yunusov Komiljon Alimdjanovich

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti mustaqil izlanuvchisi;
Oriental universiteti ilmiy xodimi, musahhih. Toshkent shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504202>

***Annotatsiya.** Maqolada XXI asrning birinchi choragida muzey ilmiy konsepsiyasiga oid amalga oshirilgan tadqiqotlar tahlil qilingan holda milliy o'zlik tushunchasining muzeysunoslikda qo'llana boshlanishi va uning muzey ishida aks etishiga doir fikr-mulohazalar bayon etiladi. Bu borada Temuriylar tarixi davlat muzeyi faoliyati, ushbu muzeydagi tarixiy shaxslar va milliy o'zlik masalasiga e'tibor xususida ma'lumotlar taqdim etiladi.*

***Kalit so'zlar:** muzey konsepsiyasi, milliy o'zlik, tarixiy shaxslar, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, ekspozitsiya.*

***Annotation.** The article highlights the research conducted on the scientific concept of museums in the first quarter of the 21st century, presenting considerations on the application of the concept of national identity in museology and its reflection in museum activities. In this regard, information is provided on the activities of the State Museum of Timurid History, with particular attention to the focus on historical figures and the issue of national identity.*

***Keywords:** museum concept, national identity, historical figures, The State Museum of Timurid History, exposition.*

***Аннотация.** В статье анализируются исследования, проведенные в области научной концепции музеев в первом квартале XXI века, и излагаются соображения о применении концепции национальной идентичности в музееведении и ее отражении в музейной деятельности. В этой связи представлены сведения о деятельности Государственного музея истории Темуридов, с особым вниманием к акценту на исторических личностях и проблеме национальной идентичности.*

***Ключевые слова:** концепция музея, национальная идентичность, исторические личности, Государственный музей истории Темуридов, экспозиция.*

XX asr so'ngida shakllangan yangi dunyo tartiboti natijasida bir qancha mustaqil respublikalar paydo bo'ldi. O'zbekiston ham mana shu davlatlar qatorida jahonda o'z o'rnini topishga intilar ekan, bu borada tarixiy davlatchiligi, boy madaniyati hamda jahon sivilizatsiyalari rivojida Markaziy Osiyolik tarixiy shaxslarning xizmatlari mavjudligini namoyon etishni boshladi. Shu sababli mustaqilligimizning dastlabki yillaridan tarixiy shaxslar, qadimiy me'moriy obidalar, hamda muzeylar faoliyatiga jiddiy e'tibor berilishi ortidan bir qancha yangi muzeylar tashkil etildi. Shulardan biri sifatida Amir Temur va uning avlodlari davri bilan tanishtiruvchi Temuriylar tarixi davlat muzeyi hisoblanadi. Ushbu muassasa konsepsiyaviy jihatdan o'ziga xos bo'lib, unda milliy qadriyatlar, o'zlik hamda tarixiy shaxslarga e'tibor kabi xususiyatlar aks etishi bilan bog'liq yondashuvlar ustuvorligini ko'ramiz. Ayni shu jihat va yondashuvlar muzey faoliyatining o'ziga xos aniq xususiyatlarini ochib berishni talab etadi. Zero, biror muzeyning mavjudligi asoslari, hamda boshqa muzeylardan alohida faoliyat yuritishi sabablari uning o'ziga xos o'rni va ahamiyati bilan belgilanadi. Muzeylarning o'rni va ahamiyati esa ularning konsepsiyasida aks ettiriladigan belgilardir.

XX asr va XXI asrning birinchi choragida muzeylarning son jihatdan ko‘payishi ularning xilma-xilligi ortishiga ham sabab bo‘ldi. O‘z navbatida yangidan yangi muzey konsepsiyalari paydo bo‘lmoqda. Shu sababli, muzey konsepsiyasiga oid bildirilgan fikrlar, bu bilan bog‘liq nazariy qarashlar ham turlicha ekanligi tabiiy holdir. Hozirgi vaqtgacha IKOM tashkiloti tomonidan muzey tushunchasiga oid izoh o‘n martadan ortiq o‘zgartirilgan. Bu qadar ko‘p bora o‘zgarishga uchrashiga nazariy yondashuvlar va muzey missiyasiga oid qarashlar ta‘sir ko‘rsatgan, deyish mumkin. Maqolada keltirilgan ma‘lumotlar shunisi bilan ahamiyatliki, O‘zbekistonda tashkil etilayotgan yangi muzeylar uchun konsepsiyani shakllantirishda, qolaversa, mavjud muzeylar konsepsiyalarini qayta ko‘rib chiqib takomillashtirishda foydali bo‘lib, bu orqali eng ma‘qul fikrlarni jamlash hamda muzeylarning samarali faoliyatini ta‘minlashimiz mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlarida ham ba‘zi muzeylarning ekspozitsiya va konsepsiyalarini yangitdan ishlab chiqish vazifalari belgilab qo‘yilgani mazkur mavzuda tadqiqot ishlarini olib borish zaruratini anglatadi (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2017–2027-yillarda davlat muzeylari faoliyatini takomillashtirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 975-son qarorida muzey konsepsiyasiga oid bandlar kiritilgan).

Mavzuga oid manbalar bilan tanishar ekanmiz, XXI asrda zamonaviy muzeyshunoslik metodologiyasiga doir tadqiqotlarda muzey konsepsiyasiga oid turli xil konsepsiyalar va yondashuvlar ilgari surilganini uchratamiz. Jumladan, Oven Hopkins, Eysin Huper-Grinhill, Toni Bennet, Kayli Mesij, Andrea Vitkomb, Keren Braun va Fransua Meres kabi olimlar muzeylarning turli konsepsiyalari mavjudligi haqida o‘z tahliliy ma‘lumotlarini berib o‘tgan. Jumladan, Eysin Huper-Grinhill faoliyati davomida muzeyshunoslikka oid ko‘plab ilmiy maqola va asarlar yozgan. “Museums and the shaping of knowledge” (“Muzeylar va ular haqidagi tushunchalarning shakllanishi”) nomli asarida muzey konsepsiyasiga doir ko‘pgina ma‘lumotlarni topish mumkin [1, 1]. Olima tarixga murojaat etarkan, muzey o‘zi nima ekanligi, Yevropadagi qaysi muassasa ilk muzey hisoblanishi, hozirgi muzeylarning o‘rta asr muzeylaridan qanday farqlari borligi, hamda qaysi davrda qanday maqsadda faoliyat yuritgani haqida ko‘pgina qiziqarli faktlarni taqdim etadi.

Temuriylar tarixi davlat muzeyi faoliyatida milliy qadriyatlar aks ettirilgani bois muzey konsepsiyasiga doir tadqiqotlardagi yondashuvlar ichida natsionalistik yondashuvni ham eslab o‘tish lozim. Mazkur masalada ko‘plab ilmiy ishlar yozilmoqda. Masalan, R. Mitter (“Behind the scenes at the museum: nationalism, history and memory in the Beijing War of Resistance Museum, 1987–1997”), E. Vikkers (“Museums and nationalism in contemporary China”), E. Shildkrout (“Museums and nationalism in Namibia”) kabi tadqiqotchilarni sanab o‘tish mumkin. Mazkur olimlar muzey va uning ekspozitsiyasida milliy o‘zlik, mahalliy xalqning haqqoniy tarixi va madaniyati namoyon bo‘lib turishi kerak, deb hisoblashadi. Ushbu natsionalistik yondashuvni anti-globalistik yoki anti-kolonialistik deb atash ham mumkin. Bunday nazariy qarashga asoslangan muzeylar konsepsiyasida milliy qadriyatlar va o‘zlikka jiddiyroq e‘tibor qaratiladi. Eve Tam (Hong Konglik muzeyshunos) qayd etishicha, globallashtirib borayotgan dunyoda biz o‘zimizni yo‘qotib qo‘yamiz. Globalizmga ortiqcha urg‘u berish evaziga milliylikdan uzoqlashib ketamiz. Muзей ekspozitsiyasining g‘oyaviy asoslari haqida o‘ylaganda bir tomonlama fikrlashga chek qo‘yib, global va mahalliy jihatlar o‘rtasida balansni ushlay olishimiz lozim. Shunday konsepsiya bilan biz mahalliy qadriyatlarimiz va madaniyatimizni asrab qolamiz, deydi tadqiqotchi [2, 7].

Temuriylar tarixi davlat muzeyi faoliyatining asosiy maqsadi ham O‘zbekistonning mustaqillik davrida tariximizga tayanib ishlab chiqilgan milliy davlatchilik g‘oyasini mustahkamlash, shu bilan birga Markaziy Osiyo xalqlarining jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan ulkan hissasini namoyon etishdan iboratdir. Ushbu maqsadga erishishda muzey ekspozitsiyalari va faoliyat yo‘nalishlari milliy qadriyatlar, tarixiy shaxslar va boy madaniy merosga asoslanadi.

Muzeyning konsepsiyaviy o‘ziga xosligi, avvalo, uning Temuriylar davri tarixini nafaqat mahalliy, balki global miqyosda yoritishga qaratilgan yondashuvida namoyon bo‘ladi. Temuriylar davrining ilmiy, madaniy va ijtimoiy yutuqlari muzey ekspozitsiyalarida markaziy o‘rin tutadi. Masalan, Amir Temur va uning avlodlari tomonidan barpo etilgan davlat boshqaruvi tizimi, fan va san’atning rivojlanishi, shuningdek, savdo va diplomatik aloqalarning kengayishi kabi jihatlar muzeyning asosiy mavzularini tashkil etadi [3]. Bu yondashuv Eylin Huper-Grinhillning asarlarida ta’kidlangan muzeylarning o‘ziga xos ma’lumot tarqatuvchi va shakllantiruvchi institut sifatidagi roliga muvofiq keladi. Zero, muzeylar nafaqat tarixiy faktlarni taqdim etuvchi, balki milliy o‘zlikni mustahkamlovchi institutdir.

Muzey faoliyatining yana bir o‘ziga xos xususiyati – tarixiy shaxslarga alohida e’tibor qaratishdir [4, 10]. Amir Temur va uning avlodlari shaxsiyati muzeyning asosiy ramziy timsollaridan biri sifatida talqin qilinadi. Bu yondashuv nafaqat tarixiy shaxslarning milliy o‘zlikni shakllantirishdagi ahamiyatini ta’kidlaydi, balki ularning jahon tarixidagi o‘rnini ham ko‘rsatadi [3]. Ayni shu sababdan barcha jabhadagi ishlar – ilmiy konsepsiyani ishlab chiqish, binoning me’moriy yechimi, ekspozitsiyalar tanlash, ularni ko‘rgazma zallarida qay tarzda namoyish etish singari vazifalar aniq va belgilangan tartibda olib borildi. Shu sababdan ham Temuriylar tarixi davlat muzeyi O‘zbekiston tarixi davlat muzeyidan, qolaversa, boshqa tarix yoki san’at muzeylaridan farqli xususiyatga ega hisoblanadi.

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, Temuriylar muzeyi konsepsiyasi haqida jahon va O‘zbekistonda hali ilmiy ishlar yozilmagan bo‘lsa-da, yuqorida nomlari qayd etilgan muzeyshunoslarning tadqiqotlaridan kelib chiqib, mazkur muzeyning o‘ziga xosligini ochib berishga harakat qildik. Bu borada interpretativ-fenomenologik metod asosidagi tadqiqot natijalari tahlil uchun tanlab olindi.

Temuriylar tarixi davlat muzeyi O‘zbekistonning mustaqillik davrida milliy o‘zlikni mustahkamlash va tarixiy merosni asrab-avaylash yo‘lida muhim institutlardan biri sifatida o‘z o‘rnini topdi, deb ayta olamiz. Ushbu muzeyning faoliyati kelajakda milliy qadriyatlarimizni yanada kengroq targ‘ib qilish va zamonaviy muzeyshunoslikning eng ilg‘or yondashuvlarini qo‘llashda davom etadi, degan umiddamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hooper-Greenhill, Eilean. *Museums and the shaping of knowledge*. – London, 1992.
2. Sophie Kazan, Gina Wouters, Jimmy Fok Yeung. *The Editors’ Interview // Museological Review: Museums of the Future*. 2018. Issue 22.
3. *Амир Темур жаҳон тарихида*. – Тошкент: Шарқ, 1996.
4. Петер ван Менш. *К методологии музеологии*. – Москва, 2018.